

OLIY TA’LIM TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY-IJTIMOIIY ASOSLARI

Abdullayeva Zamira Muxtorovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida fan va oliy ta’lim tizimini innovatsion rivojlantirish, fan va ta’lim o‘rtasida integratsiyalarni kuchaytirish, oliy ta’limni innovatsion ishlanmalar, texnika va texnologiyalar barpo etuvchi muassasa sifatida rivojlantirish, olimlarning mehnat natijalarini amaliyotga keng joriy etish masalalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim, innovatsiya, innovatsion rivojlantirish, integratsiya, fan, ishlanmalar, texnika, texnologiya.

Bugungi kunda zamonaviy ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini yangicha ko‘lam kasb etmoqda. Uning barcha bosqichlari va darajalarida yangilanishlar fenomeni bo‘lgan innovatsiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ijtimoiy jarayonlarning o‘zagi bo‘lgan ilm-fan va ta’lim sohasi jamiyat taraqqiyotining muhim harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Fan va ta’lim tizimida innovatsiyalarni joriy etilish esa, jamiyat ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlash, aholi turmush faravonligini oshirish, ijtimoiy muammolarni hal etish jarayonida o‘zining muhim o‘rniga egadir.

Ta’kidlash kerakki, hozirgi vaqtda ilm-fan yuqori sur’atlarda takomillashib, zamon tezlik bilan rivojlanib borar ekan, boshqa sohalar kabi fan va ta’lim tizimini ham yangilab borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, bugungi kunda ta’lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda bir qator kamchiliklar ham ko‘zga tashlanmoqdaki, ular bevosita, mazkur kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish, tizim faoliyatini yanada takomillashtirishni kun tartibidagi muhim vazifalar qatoriga qo‘yadi.

Bugungi kunda ham O‘zbekiston Hukumati tomonidan turli dasturlar qabul qilish orqali fan va ta’lim tizimini takomillashtirish yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shunga qaramasdan, joylarda sohada olib borilayotgan tegishli chora-tadbirlarning fan va ta’lim muassasalari faoliyatida zamonaviy talablardan kelib chiqib yangi yo‘nalishlarni joriy etish to‘liq qamrab olinmaganligi, ta’lim xizmatlari bozori, unda innovatsiyalarni joriy etishning etarli emasligi, fan va ta’limda xorijiy aloqalarni to‘liq joriy etimaganligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev oliy o‘quv yurtlaridagi ilm-fanni yanada rivojlantirish muammosi bo‘yicha: “Bu o‘rinda, mening nazarimda, ikkita asosiy vazifani hal etish zarur: birinchi – ilmiy muassasalarning moddiy-texnik bazasini ilg‘or xorijiy markazlar darajasida va olimlar talablariga muvofiq sezilarli ravishda mustahkamlash kerak. Bunda, albatta, davlatning ehtiyojlari va uning maqsadli vazifalari inobatga olinishi shart; ikkinchi – akademiklarni har taraflama qo‘llab-quvvatlash, jumladan, moddiy rag‘batlantirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish”, deb ta’kidlagan [1].

Oliy ta’lim va fan tizimida innovatsiyalar va ishlanmalarning ko‘payishi jamiyat iqtisodiy salohiyatini oshiradi. Bunda innovatsion jarayonlar ishtirokchilari o‘z imkoniyatlarini ishga solib, iqtisodiy siyosat, islohotlar, moddiy ne‘matlar ishlab chiqarishda o‘z salohiyati bilan qatnashishidir. “Bunda kishilar turli texnologik, innovatsion loyihalar, kashfiyotlar, ishlanmalar va dasturlar orqali taraqqiyot uchun zamin bo‘ladigan ishlanmalar yaratishi va uni hayotga tadbiiq etishi muhim bo‘lib, bu orqali ular mamlakatimizning jahon siyosiy va iqtisodiy jarayonlarida o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga ko‘maklashadi” [2].

Professor B.To‘raving fikricha, “Bugungi jamiyatni rivojlantirish uchun voqelikka yangicha rakursdan turib qarash, yangicha, ya’ni innovatsion yondashuv lozim bo‘ladi. Bu yangicha metodologiya, yangicha texnologiya, xullas innovatsion yondashuvdir. Innovatsion, ya’ni yangilikka asoslangan texnologiyalar, yangicha boshqaruv jarayonlarini joriy etish uchun yangicha tafakkurga tayanish lozim” [3].

Oliy ta’lim pedagog xodimlarini innovatsion jarayonlarga kengroq jalb etish davr taqozosi hisoblanadi. Statistik manbada ko’rsatilishicha, “Innovatsion rivojlanish yo’liga o’tishda nafaqat turli sohalarda kadrlarni tayyorlash masalasi, balki oliy ta’lim tizimida band bo’lgan xodimlarni yuqori ilmiy va ijtimoiy-iqtisodiy faolligi talab etiladi. O’zbekiston Respublikasida ilmiy-tadqiqot faoliyat bilan shug’ullanayotgan xodimlar soni 36 839 taga barobar bo’lsa, ularning 64,6 % oliy ta’lim muassasalarining ilmiy-pedagog kadrlari tashkil etadi” [4].

Oliy ta’limda talabalarga fanlardan faqat bilim berish bilan birgalikda, yoshlar ichidan yangi g’oyalar va texnologiyalar yaratishga qurbi etadigan iqtidorlillarini tanlab olish, dolzarb ilmiy-texnika muammolarni echishga jalb etishlari lozim. Bu jarayonlarni tashkil etishda oliygohlarda tajriba-texnik va konstruktorlik bo’linmalar, texnoparklar, yuqori texnologik asosda ishlaydigan zamonaviy laboratoriyalar tashkil etish maqsadga muvofiq. Bu jarayonda iqtidorlitalabalarning nafaqat ilmiy salohiyati, balki ularning yangi g’oyalar va innovatsiyalarga ko’nikmalari va moyilligi oshadi.

□ Fan va ta’lim sohasining barqaror rivojlanishi mamlakatimizning jadal ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlashning garovidir. Unga erishishda ta’lim xizmatlari bozoridagi iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish asosida ta’lim muassasalarining samarali faoliyatini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, iqtisodiyotda ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanish yuqori o’sish sur’atlariga erishishning etakchi omili bo’lib hisoblanadi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, ta’lim sohasining milliy iqtisodiyotda tutgan o’rni uning rivojlanishi bilan o’zgarib boradi. Xususan P.Drakerning fikricha, hozirgi davrda «bilimlar kapital va ishchi kuchini chetga surib, ishlab chiqarishning etakchi omiliga aylanmoqda» [5].

Shuni alohida ta’kidlash joizki, fan va ta’lim tizimida innovatsiyalarni tashkil etish jarayonining huquqiy, tashkiliy va moddiy jihatdan etarli darajada tashkil etilishi kadrlar tayyorlash sifatini oshirishni ta’minlashning asosi bo’lib hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu jarayonni amalga oshirishda quyidagi muammolarni hal etishni talab qiladi:

- fan va oily ta’lim tizimida olimlar hamda professor-o’qituvchilarning maqomini va moddiy manfaatdorligini yanada oshirish;

- o‘qituvchilarni qayta o‘qitish tizimi samaradorligini oshirish asosida yangi pedagogik texnologiyalarning o‘quv jarayoniga tatbiq etilishini ta’minlash;

- fan va ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini hozirgi zamon talablariga javob beradigan darajaga olib chiqishni ta’minlash;

- fan va ta’lim tizimini axborot bilan ta’minlashni qo‘llab-quvvatlash va eng zamonaviy axborot texnologiyalarini amaliyotda qo‘llash va ulardan to‘liq foydalanish;

- oily ta’lim muassasalari avtonomligini ularning huquqlar doirasini kengaytirish orqali ta’minlash.

Demak, oliy ta’limdagi innovatsiyalar nafaqat olimlar va rahbar-xodimlar faoliyati natijasi, balki ta’lim-tarbiya jarayonida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni hal etish, shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish zaruriyati ularni paydo bo‘lish manbai bo‘lib xizmat qiladi. Ta’lim tizimiga kiritilayotgan har qanday innovatsiya axborot va metodik ta’minotning mavjudligini ko‘zda tutadi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalari o‘quv jarayoniga innovatsiya kiritishda ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganish, tahlili qilish va umumlashtirish hamda pedagogik-psixologik fanlarning yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonlari mazmuni va metodlarini takomillashtirish muhim yo‘nalishlardan sanaladi.

Xalqaro tajribalar tahlilidan ma’lum bo‘ladiki, oliy ta’lim muassasalari faoliyatini modernizatsiyalashning ijtimoiy-iqtisodiy zaruriyati quyidagilarda ko‘rinadi:

- inson kapitali (motivatsiya, bilim, tajriba va qobiliyatlar), kasbiy tayyorgarlik sifatining innovatsion iqtisodiyot talablariga to‘laqonli mos kelmasligi;

- globallashtirish jarayonlari iqtisodiyot va siyosat bilan birga ta’lim, madaniyat, ilm-fanni ham qamrab olayotganligi, ta’limning rivojlanish istiqbollari nafaqat yagona Yevropa hududi, balkim global ta’lim integratsiyasiga yo‘naltirilayotganligi;

- ta’limda zamonaviy paradigmalarning shakllanishi, axborotlashgan jamiyatda fan va ta’limdagi innovatsiyalarning o‘zaro integratsiyasini ta’minlashga asoslangan modellarni keng joriy etish;

- ta’limda sifat menejmentini rivojlantirish, ta’lim sifatini oshirish va uning me’yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.

Yuqorida keltirilgan vazifalarning samarali yechimi o‘z navbatida oliy ta’lim muassasalarini innovatsion rivojlantirishning strategik yo‘nalishlaridan biri, ya’ni oliy ta’lim muassasalari transformatsiyasini talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kundagi asosiy masalalardan biri bo‘lgan oliy ta’lim muassasasi transformatsiyasining tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish mazkur muassasalar innovatsion faoliyatini rivojlantirishning yangi tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi davr va yangicha bilim olish. Milliy ta'lim modeli: o‘n yillik izlanish va natijalar. //«Pravda Vostoka», 2017 yil, 29 may. –B. 2.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. -Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017. –B.46.

3. A.Saitqosimov. Jamiyat barqarorligi va ijtimoiy muammolarni hal etish. //Monografiya. -Toshkent, 2021. –B. 242.

4. B.To‘raev. Jamiyatni ma'naviy sog‘lomlashtirishda nochiziqli tafakkurning o‘rni. //Tafakkur ziyosi. 2022 yil, 1-son. –B.12.

5. Osnovnie pokazateli razvitiya nauchno-texnicheskogo potentsiala i innovatsiy Respubliki Uzbekistan v 2015 g. /Statisticheskiy byulleten, -T.: Goskomstat, 2023, - C. 83.

6. N.Tog‘aev, I.Shermanov. Jamiyat taraqqiyotida moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishni uyg‘unlashtirishning zamonaviy vositalari. //“Jamoatchilik nazorati – jamiyat barqarorligi omili” nomli ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax, 2023 –B.64-65.

7.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. «Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida». 2023 yil 7 may. www.lex.uz